

ATRIAL FIBRILLATION AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

Fakhriev J.A.,*Resident of Peoples' Friendship
University of Russia***Mamatkulova F.D.***Student of Samarkand State
Medical University***ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА****Фахриев Ж.А.***Ординатор Российского Университета
Дружбы Народов***Маматкулова Ф.Д.***Студентка Самаркандского Государственного
Медицинского Университета***Abstract**

Atrial fibrillation is an important arrhythmia with a soaring popularity included in population. Atrial fibrillation is not uncommon in the setting of coronary artery disease, including myocardial infarction and acute coronary syndromes. Percutaneous coronary interventions have remarkably enhanced results of patients with acute myocardial infarction and acute coronary syndromes. However, the atrial fibrillation was reported to occur in patients with myocardial infarction and acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention. New onset atrial fibrillation after PCI for myocardial infarction and acute coronary syndromes, though being infrequent, was associated with worse clinical course and prognosis. The predictive value of atrial fibrillation has tendency to change in parallel with improvements of reperfusion strategies and comprehensive treatment. Observational studies suggest better patency of culprit vessels achieved by percutaneous coronary intervention was accompanied by improvement in signalaveraged electrocardiography indices of atrial electrophysiological properties and higher rate of restoration of sinus rhythm during primary percutaneous coronary intervention as compared with thrombolysis. The adequate management of arrhythmia is required to reduce the risk of complications.

Аннотация

Фибрилляция предсердий (ФП) является серьезной аритмией с высокой распространенностью среди населения. ФП не редкость в ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда (ИМ) и острый коронарный синдром (ОКС). Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) значительно улучшили исходы у пациентов с острым ИМ и острой коронарной недостаточностью. Тем не менее сообщалось о возникновении ФП у пациентов с ИМ и ОКС, перенесших ЧКВ. Новое начало ФП после ЧКВ при ИМ и ОКС, хотя и нечасто, ассоциировалось с худшим клиническим течением и прогнозом. Предиктивная величина ФП имеет тенденцию изменяться параллельно с совершенствованием реперфузионных стратегий и комплексного лечения. Многие исследования показывают, что лучшая проходимость сосудов достигаемая при ЧКВ, сопровождалась улучшением усредненного электрокардиографические показатели электрофизиологических свойств предсердий и более высокая скорость восстановления синусового ритма при первичном ЧКВ по сравнению с тромболитизисом. Адекватное лечение аритмии необходимо для снижения риска осложнений.

Keywords: Atrial fibrillation, percutaneous coronary interventions, myocardial infarction, acute coronary syndromes.

Ключевые слова: Фибрилляция предсердий, чрескожные коронарные вмешательства, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) представляет собой серьезную аритмию с самой высокой распространенности среди населения. Это клинически важно, потому что заболевшие пациенты могут подвергаться повышенному риску смертности, ухудшению гемодинамики из-за учащения пульса, потери атриовентрикулярная синхрония и прогрессирующая дисфункция левого предсердия и левого желудочка, а также инсульт и другие эмболические события из предсердных

тромбов. Кроме того, ФП может вызывать выраженные симптомы, ухудшают как функциональное состояние, так и качество жизни. ФП не редкость при коронарных заболеваниях артерий, в том числе инфаркт миокарда (ИМ) и острые коронарные синдромы (ОКС). Частота новых проявлений ФП после ИМ варьировала между 6,54 и 7,9%, но несколько выше (7,2–21%) при ИМ, связанном с поражением левого желудочка. Частота ФП при остром коронарным синдромом колебалась от 3,8% и 6,4%.

Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) значительно улучшить результаты лечения пациентов с острым ИМ и острым коронарным синдром. Тем не менее, сообщалось, что ФП возникала в 7,7% случаев пациентов с ИМ, перенесших первичное ЧКВ. В исследовании на уровне сообщества тенденция частоты ФП после того, как было показано снижение ИМ в прошлом десятилетии параллельно с увеличением использования сердечных катетеризация, операция и др. комплексная терапия ингибиторами АПФ, аспирином и бета-блокаторы. Хотя лучшее управление ИМ было предложено улучшить результаты пациентов с ФП по-прежнему значительно влияет на краткосрочную и долгосрочную смертность, включая внезапную сердечную смерть. Недавний анализ данных TRACE по режиму смертности у больных ИМ с ФП при длительном последующее наблюдение показало, что ФП является независимым предиктор внезапной сердечной смерти в течение четырехлетнего периода наблюдения. Авторы подчеркивают более высокий риск внезапная смерть в категории больных с ИМ и ФП выходит за рамки первичной профилактики внезапной смерти. Пациенты с ИМ с подъемом сегмента ST после коррективки для возраста, кардиогенного шока и низкой фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Во время госпитализации остаточная смерть или желудочковая тахикардия частота фибрилляции желудочков была заметно выше в группе с ФП по сравнению с группой без ФП.

Факторы, способствующие ФП развитие после ЧКВ. Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) была самой быстрорастущей крупной инвазивной процедурой в прошлом десятилетии. Сопровождение очевидного пользы, существуют определенные риски, в том числе кардиальные аритмии. Желудочковые аритмии и другие его виды, а также нарушения проводимости может произойти вовремя ЧКВ. Эти аритмии может возникнуть в результате чрезмерных манипуляций с катетером, внутрикоронарное введение красителя, новые ишемические события, или реперфузионное повреждение. Фатальные желудочковые аритмии, включая тяжелую желудочковую тахикардию сообщалось о возникновении фибрилляции от 1,5% до 4,4% пациентов, перенесших коронарное ангиопластика. Частота этих аритмий после анализа первичного ЧКВ в данных на 3065 пациентов. Желудочковые аритмии произошло у 133 пациентов (4,3%). Курение, отсутствие предпроцедурного использования бета-блокаторов, более короткое время от появления симптомов до прибытия в отделение неотложной помощи, начальная степень кровотока, правая коронарная артерия инфаркта были переменными, независимо связанными с риском серьезных желудочковых аритмий. У этих пациентов была более высокая частота осложнений включая сердечно-легочную реанимацию и интубацию в лаборатории катетеризации, но имели аналогичные частота серьезных неблагоприятных сердечных событий в стационаре и в один год.

Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) была самой быстрорастущей крупной инвазивной процедурой в прошлом десятилетии. Некоторые виды аритмий особенно желудочковые аритмии и нарушения проводимости может произойти вовремя ЧКВ. Эти аритмии может возникнуть в результате чрезмерных манипуляций с катетером, внутри коронарное введение красителя, новые ишемические события. Летальные желудочковые аритмии, включая тяжелую желудочковую тахикардию и желудочковую сообщалось о возникновении фибрилляции от 1,5% до 4,4% пациентов, перенесших коронарное ангиопластика. Желудочковые аритмии произошло у 133 пациентов (4,3%). Курение, отсутствие процедурного использования бета-блокаторов, более короткое время от появления симптомов до прибытия в отделение неотложной помощи, начальная степень кровотока и правая коронарная артерия инфаркта были переменными, независимо связанными с риском серьезных желудочковых аритмий. У этих пациентов была более высокая частота осложнений включая сердечно-легочную реанимацию и интубацию в лаборатории катетеризации, но имели аналогичные частота серьезных неблагоприятных сердечных событий в стационаре и в один год.

Клинические и прогностические ассоциации предсердной фибрилляции после ЧКВ при инфаркте миокарда. Новое начало ФП после острого ИМ было связано с старший возраст, женский пол, сердце недостаточность, более высокая частота сердечных сокращений и предшествующий ИМ. Пациенты с ФП на фоне ИМ состоит из тех, у кого ранее существовала исходная ФП и аритмия, недавно развившаяся во время госпитализации. Несколько исследований предложили различия в клиническом течении и прогнозе в соответствии с время начала ФП, а именно ранняя и поздняя ФП начало в течении ИМ. Было высказано предположение, что вновь развившаяся аритмия может иметь различные основные механизмы, клинические и прогностические влияние на время его возникновения. Поздняя ФП чаще была связана с сердечной недостаточностью, низкая фракция выброса, перикардит и худший прогноз по сравнению с ранней формой ФП больных, у которых чаще имел место правожелудочковый ИМ, нарушение предсердной перфузии и значительное поражения синусовых и атриовентрикулярных узловых сосудов. Хотя такие ассоциации были в более ранних исследованиях, никаких различий для годовой выживаемости, были обнаружены ранние и поздние ФП.

Фибрилляция предсердий при острых коронарных синдромах. В регистре острых коронарных синдромов 6,2% пациентов имели впервые выявленную ФП и 7,9% в анамнезе была ФП. Среди 21 785 пациентов 33,5% пациентов имели ИМ. Около 20% пациентам с ИМ было проведено первичное ЧКВ и всего 29,6% пациентов в регистре прошел ЧКВ. Развитие нового начала ФП прогнозировался пожилым возрастом, женским полом, артериальная гипертензия в анамнезе, более высокая частота сер-

дечных сокращений, более низкое кровяное давление, остановка сердца при поступлении и высокий начальный уровень креатинина в сыворотке. Во время у пациентов, находящихся на стационарном лечении, с впервые возникшей ФП было больше часто развиваются рефракция, кардиогенный шок, отек легких, остановка сердца, массивное кровотечение инсульта по сравнению с пациентами с АФ и те, у кого нет АФ. Госпитальная смертность была значительно выше у пациентов с новым дебютом ФП. Около 23,8% всех пациентов подверглись ЧКВ. АФ чаще встречались у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, такие как сердечная недостаточность, гипертония, диабет и те, кто принимает аспирин перорально антикоагулянты, дигоксин и антиаритмические средства перед госпитализацией. Пациенты с ФП имели меньшую историю коронарное шунтирование (АКШ) и ЧКВ, более высокая частота сердечных сокращений при поступлении, более высокая частота ST депрессия, более высокие уровни СК-МВ и легочные отек. Эти пациенты с недавно развившейся ФП имели более высокий скорректированный риск 30-дневной и 6-месячной смертности (ОР: 4,4, 95% ДИ: 3,3–5,8 и ОР: 3,0, 95% ДИ: 2,4–3,8 соответственно) и инсульт (ОР: 3,7, 95% ДИ: 1,8–7,8 и ОР: 2,9, 95% ДИ: 1,7–4,8 соответственно). Примечательно, что частота ЧКВ в больнице была ниже для пациентов с ФП (7,5% против 25%). Инсульт развился у 113 больных, среди них негеморрагический инсульт у 88 больных.

Выводы. ФП после ЧКВ может возникать как осложнение процедуры, но в большинстве случаев пациенты особенности играют важную роль в возникновении это аритмия. ФП развилась после ЧКВ по поводу инфаркта миокарда и острый коронарный синдромы, хотя и нечасто, но связано с худшим клинические признаки и прогноз. Оперативное управление аритмии необходимо для снижения риска осложнения.

References

1. Benjamin EJ, Wolf PA, D'Agostino RB, Silbershatz H, Kannel WB, Levy D. Impact of atrial fibrillation on the risk of death: the Framingham Heart Study. *Circulation*. 1998;98:946–52.
2. Chugh SS, Blackshear JL, Shen WK, Hammill SC, Gersh BJ. Epidemiology and natural history of atrial fibrillation: clinical implications. *J Am Coll Cardiol*. 2001;37:371–8.
3. Dorian P, Jung W, Newman D, et al. The impairment of health-related quality of life in patients with intermittent atrial fibrillation: implications for the assessment of investigational therapy. *J Am Coll Cardiol*. 2000;36:1303–9.

4. Crenshaw BS, Ward SR, Granger CB, Stebbins AL, Topol EJ, Califf RM. Atrial fibrillation in the setting of acute myocardial infarction: the GUSTO-I experience. Global Utilization of Streptokinase and TPA for Occluded Coronary Arteries. *J Am Coll Cardiol*. 1997;30:406–13.

5. Wong CK, White HD, Wilcox RG, et al. New atrial fibrillation after acute myocardial infarction independently predicts death: the GUSTO-III experience. *Am Heart J*. 2000;140:878–85.

6. Pizzetti F, Turazza FM, Franzosi MG, et al.; GISSI-3 Investigators. Incidence and prognostic significance of atrial fibrillation in acute myocardial infarction: the GISSI-3 data. *Heart*. 2001;86:527–32.

7. Eldar M, Canetti M, Rotstein Z, et al. Significance of paroxysmal atrial fibrillation complicating acute myocardial infarction in the thrombolytic era. SPRINT and Thrombolytic Survey Groups. *Circulation*. 1998;97:965–70.

8. Lehto M, Snapinn S, Dickstein K, Swedberg K, Nieminen MS; OPTIMAAL investigators. Prognostic risk of atrial fibrillation in acute myocardial infarction complicated by left ventricular dysfunction: the OPTIMAAL experience. *Eur Heart J*. 2005;26:350–6.

9. Pedersen OD, Bagger H, Kober L, Torp-Pedersen C. The occurrence and prognostic significance of atrial fibrillation flutter following acute myocardial infarction. TRACE Study group. TRAndolapril Cardiac Evaluation. *Eur Heart J*. 1999;20:748–54.

10. Asanin M, Perunicic J, Mrdovic I, et al. Prognostic significance of new atrial fibrillation and its relation to heart failure following acute myocardial infarction. *Eur J Heart Fail*. 2005;7:671–6.

11. Sakata K, Kurihara H, Iwamori K, et al. Clinical and prognostic significance of atrial fibrillation in acute myocardial infarction. *Am J Cardiol*. 1997;80:1522–7.

12. Sugiura T, Iwasaka T, Takahashi N, et al. Factors associated with atrial fibrillation in Q wave anterior myocardial infarction. *Am Heart J*. 1991;121:1409–12.

13. Hod H, Lew AS, Keltai M, et al. Early atrial fibrillation during evolving myocardial infarction: a consequence of impaired left atrial perfusion. *Circulation*. 1987;75:146–50.

14. Kyriakidis M, Barbetseas J, Antonopoulos A, Skouros C, Tentolouris C, Toutouzas P. Early atrial arrhythmias in acute myocardial infarction. Role of the sinus node artery. *Chest*. 1992;101:944–7.

15. Al-Shanafey S, Dodds L, Langille D, Ali I, Henteleff H, Dobson R. Nodal vessels disease as a risk factor for atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery. *Eur J Cardiothorac Surg*. 2001;19:821–6.